

Топология четырехкомпонентной взаимной системы

Кочкаров Жамал Ахматович, профессор
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет»
Байсангурова Айшат Алаудиновна, доцент
Хасаева Зарган Умар-Хаджиевна, студент
Чеченский государственный университет

Аннотация. Изучена топология четырехкомпонентной взаимной системы $\text{Na, K} \mid \text{Cl, VO}_2, \text{CO}_3$. Показано, что в системе образуется только одна четверная эвтектика, вследствие устойчивости двойных твердых растворов $\text{Na}_x\text{K}_{1-x}\text{VO}_2$ и $\text{Na}_x\text{K}_{1-x}\text{CO}_3$.

Ключевые слова: Топология, фазовые диаграммы, эвтектика, взаимные системы, метабораты.

Впервые изучена топология четырехкомпонентной взаимной системы $\text{Na, K} // \text{Cl, VO}_2, \text{CO}_3$, путем триангуляции ее фазовой диаграммы на симплексы и выявления основных доминирующих химических реакций взаимного обмена. Показано, что в четырехкомпонентной взаимной системе $\text{Na, K} // \text{Cl, VO}_2, \text{CO}_3$ непрерывные ряды твердых растворов на основе метаборатов натрия и калия $\text{Na}_x\text{K}_{1-x}\text{VO}_2$, карбонатов натрия и калия

$\text{Na}_x\text{K}_{1-x}\text{CO}_3$ устойчивы и не распадаются с образованием эвтектики.

Методом дифференциального термического анализа впервые изучена фазовая диаграмма стабильного пентатопа $\text{NaVO}_2\text{-Na}_2\text{CO}_3\text{-KVO}_2\text{-K}_2\text{CO}_3\text{-KCl}$ четырехкомпонентной взаимной системы $\text{Na, K} // \text{Cl, VO}_2, \text{CO}_3$. Показано, что расплавы четырехкомпонентной взаимной системы $\text{Na, K} // \text{Cl, VO}_2, \text{CO}_3$ можно использовать в качестве сред для синтеза оксидных вольфрамовых бронз. Синтезированные образцы представляли из себя блестящие синие кристаллы состава: $\text{Na}_{0,3}\text{WO}_3, \text{Na}_{0,4}\text{WO}_3, \text{Na}_{0,35}\text{WO}_3, \text{Na}_{0,45}\text{WO}_3$. На основе выявленного низкоплавкого эвтектического состава может быть разработана технология синтеза оксидных вольфрамовых бронз.

Практический интерес представляет синтез оксидных вольфрамовых бронз (ОВБ) щелочных металлов в расплавах метаборатов, карбонатов, хроматов и галогенидов щелочных металлов [1-2], широко используемых в качестве электрохромных индикаторов, дисплеев, проявляющих высокую коррозионную стойкость, термостабильность в широком диапазоне температур, металлическую и полупроводниковую p -типа электрическую проводимость.

В результате триангуляции фазовой диаграммы четырехкомпонентной взаимной системы $\text{Na, K} // \text{Cl, VO}_2, \text{CO}_3$ методом графов [3-4] получены следующие симплексы триангуляции: 1) пятивершинник $\text{NaVO}_2\text{-Na}_2\text{CO}_3\text{-KVO}_2\text{-K}_2\text{CO}_3\text{-KCl}$; 2) четырехкомпонентная система $\text{NaCl-NaVO}_2\text{-Na}_2\text{CO}_3\text{-KCl}$ и внутреннее сечение $\text{NaVO}_2\text{-Na}_2\text{CO}_3\text{-KCl}$.

Трехкомпонентная $\text{NaVO}_2\text{-Na}_2\text{CO}_3\text{-KCl}$ и четырехкомпонентная $\text{NaCl-NaVO}_2\text{-Na}_2\text{CO}_3\text{-KCl}$ системы изучены нами ранее ДТА [5-7], в них выявлены тройная эвтектика E_5 и четверная эвтектика E^{\square} соответственно. В четырехкомпонентной взаимной системе $\text{Na, K} // \text{Cl, VO}_2, \text{CO}_3$ методом конверсии [3] выявлены химические реакции взаимного обмена:

$$\Delta_r G^\circ = -58 \text{ кДж}, \Delta_r H^\circ = -237 \text{ кДж}.$$

$$\Delta_r G^\circ = -37.5 \text{ кДж}, \Delta_r H^\circ = -369 \text{ кДж}.$$

Для изучения фазовой диаграммы пятивершинника $\text{NaVO}_2\text{-KVO}_2\text{-Na}_2\text{CO}_3\text{-K}_2\text{CO}_3\text{-KCl}$, в соответствии с правилами проекционно-термографического метода [3], в объеме кристаллизации хлорида калия выбирали двухмерное сечение ABCD, расположенное параллельно плоскости трехкомпонентной взаимной системы $\text{Na, K} // \text{VO}_2, \text{CO}_3$. На данном двухмерном сечении отражаются двойные эвтектики $\bar{e}_2, \bar{e}_3, \bar{e}_5, \bar{e}_8$, тройные эвтектики \bar{E}_4, \bar{E}_5 , линия $\bar{E}_4\text{-}\bar{E}_5$ пересечения поверхностей двойных твердых растворов на основе метаборатов (TP_1) и карбонатов (TP_2) натрия и калия. В выбранном сечении изучали политермические разрезы В-1, В-2, В-3, В-4, В-5, позволившие определить устойчивость двойных твердых растворов на основе карбонатов и метаборатов натрия, калия, а также положение моновариантной линии $\bar{E}_4\text{-}\bar{E}_5$ в проекции на выбранное сечение ABCD. Положение моновариантной линии $E_4\text{-}E_5$ в пятивершиннике определяли изучением политермических разрезов KCl-3 и KCl-5 по пересечению кривой плавления хлорида калия с границей «линзообразной» четырехфазной области $\text{Ж+KCl+TP}_1\text{+TP}_2$.

Таким образом, в пятивершиннике четверная эвтектика отсутствует. Это значит, что четверная взаимная система $\text{Na, K, Cl, VO}_2, \text{CO}_3$ характеризуется единственной четверной эвтектикой E° , найденной в системе $\text{NaCl-NaVO}_2\text{-Na}_2\text{CO}_3\text{-KCl}$, устойчивыми непрерывными рядами твердых растворов

Химический синтез оксидных вольфрамовых бронз щелочных металлов в расплавах четырехкомпонентной взаимной системы

Низкоплавкий четверной эвтектический состав E° использовали в качестве электролита для синтеза оксидных вольфрамовых бронз натрия. Для этого в исходный образец эвтектического состава четырехкомпонентной системы $NaCl-NaBO_2-Na_2CO_3-KCl$ (табл.) вводили рассчитанные количества порошков вольфрама, оксида вольфрама (VI) и вольфрамата натрия в соответствии с уравнением реакции:

Полученную смесь тщательно перемешивали в ступке, затем высушивали при температуре 150–200 °С. Далее шихту переносили в тигель, опускали в шахтную печь и нагревали до температуры плавления. Расплав выдерживали при данной температуре до 30–45 мин. Затем расплав выливали в кювету из нержавеющей стали, а после охлаждения тщательно перетирали в ступке и переносили в кипящую дистиллированную воду для отмывания бронзы от солей. После отделения от фильтрата бронзы высушивали при 100 °С, взвешивали и определяли выход продукта. Полученный образец представлял из себя блестящие кристаллы синего цвета, состава: $Na_{0,3}WO_3$, $Na_{0,4}WO_3$, $Na_{0,35}WO_3$, $Na_{0,45}WO_3$. Выход продукта синтеза составил 96%.

Изучена топология четырехкомпонентной взаимной системы $Na, K | Cl, BO_2, CO_3$. Показано, что в системе образуется только одна четверная эвтектика, вследствие устойчивости двойных твердых растворов $Na_xK_{1-x}BO_2$ и $Na_xK_{1-x}CO_3$. На основе низкоплавкого эвтектического состава может быть разработана технология синтеза оксидных вольфрамовых бронз.

Литература:

1. Кочкаров Ж.А., Сокурова З.А. // Изв. Даг. гос. пед. университета. Ест. науки. 2016. Т.10. № 3. С. 26.
2. Байсангурова А.А., Гасаналиев А.М., Гаматаев Т.Ш., Гаматаева Б.Ю. // Фазовый комплекс системы $Na_2Cr_2O_7 - Na_2CrO_4 - WO_3$ // ISSN1995-06775 Научный журнал. Естественные и точные науки Известия. ДГПУ Махачкала №3(12), 2010.
3. Посьпайко В.И., Трунин А.С. Прогнозирование химического взаимодействия в системах из многих компонентов. - М.: Наука, 1984. 216 с.
4. Кочкаров Ж.А., Хубаева М.В. // Журн. неорганической химии. 2011. Т.56. №2. С.321.
5. Кочкаров Ж.А., Хубаева М.В. // Журн. неорганической химии. 2011. Т.56. №10. С.1652.
6. Кочкаров Ж.А., Хакулов З.Л. // Журн. неорганической химии. 2011. Т.56. №6. С.1002.
7. Байсангурова А.А., Гасаналиев А.М., Гаматаева Б.Ю., Маглаев Дж.З. Термический анализ системы $K_2CrO_4 - K_2WO_4 - K_2O(K_2CO_3)$ // ISSN1684-2626 Естественные и технические науки. Москва: № 6, 2008